

AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO‘LGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA KORREKSIYALASH VA RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYATLARDА ART-TERAPIYA QO‘LLANILISHINING SAMARALARI: XALQARO TADQIQOTLAR SHARHI

Smirnitskaya D. B.

*Moskva shahar pedagogika universiteti,
magistrant*

SmirnitskayaDB413@mgpu.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073911>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada autizm spektri buzilishi (keyingi o‘rinlarda — ASB) bo‘lgan bolalar bilan ishlashda art-terapiyani qo‘llashga bag‘ishlangan zamonaviy xalqaro tadqiqotlarning tahliliy sharhi yoritilgan. ASB bo‘lgan bolalar rivojlanishidagi asosiy buzilishlar ko‘rib chiqiladi. Mazkur tashxisning asosiy simptomlariga nisbatan art-terapevtik yo‘nalishlar samaradorligi haqidagi ma‘lumotlarni tizimlashtirish ishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Nodirektiv art-terapiyaga asoslangan samarali ishlashning asosiy shartlari ochib beriladi, ularning eng muhimi xavfsiz muhitni tashkil etish, autizm spektri buzilishi bo‘lgan bolalar uchun muqobil kommunikasiya vositalarini qo‘llash va ijodiy jarayonga yo‘naltirilganlikdir. Usulning noverbal xususiyati ushbu toifadagi bolalarga xos bo‘lgan kommunikasiya qiyinchiliklarini yengib o‘tish imkonini berishi ta’kidlanadi. O‘tkazilgan tahlil mahalliy va xorijiy tajribaga tayangan holda qo‘llanilayotgan metodning samarasini tasdiqlovchi asosiy tendensiyalarni ko‘rsatadi.

KALIT SO‘ZLAR

maktabgacha yosh, tuzatish faoliyati, badiiy terapiya texnikasi, autizm spektrining buzilishi.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Смирницкая Д. Б.

*Московский городской педагогический университет,
магистрант*

SmirnitskayaDB413@mgpu.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается аналитический обзор современных международных исследований, рассматривающих применение арт-терапии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). Рассматриваются ключевые нарушения развития детей с РАС. Систематизация данных о результативности арт-терапевтических направлений в отношении основных симптомов данного диагноза представляет цель работы. Раскрываются основные условия результативной работы на основе

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дошкольный возраст, коррекционная работа, арт-терапевтические техники, расстройства аутистического спектра.

недирективной арт-терапии, ключевыми из которых являются организация безопасной среды, применение альтернативных средств коммуникации для детей с расстройствами аутистического спектра и фиксация на творческом процессе. Подчеркивается, что невербальность метода позволяет преодолевать коммуникативные трудности, характерные для детей данной категории нарушений. Проведенный анализ показывает основные тенденции, доказывающие эффект применяемого метода на основе отечественного и зарубежного опыта.

EFFECTS OF USING ART THERAPY IN CORRECTION AND DEVELOPING ACTIVITIES (REMEDIAL EDUCATION) WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: A REVIEW OF INTERNATIONAL RESEARCH

Smirnitskaya D.B.

*Moscow City Pedagogical University,
master's student*

ABSTRACT

This article provides an analytical review of current international research on the use of art therapy in working with children with autism spectrum disorders (hereinafter referred to as ASD). It examines the key developmental disorders in children with ASD. The purpose of this work is to systematize data on the effectiveness of art therapy approaches in addressing the main symptoms of this diagnosis. The article reveals the main conditions for effective work based on non-directive art therapy, the key of which is the organization of a safe environment, the use of alternative means of communication for children with autism spectrum disorders and fixation on the creative process. It is emphasized that the non-verbal nature of the method allows to overcome the communicative difficulties typical for children of this category of disorders. The analysis shows the main trends that prove the effect of the applied method based on domestic and foreign experience.

KEYWORDS

preschool age, correction activities, art therapy techniques, autism spectrum disorders.

Расстройства аутистического спектра представляют собой «расстройство нейроразвития, характеризующееся широким спектром когнитивных нарушений. Эти нарушения обычно проявляются в виде трудностей в социальном взаимодействии и общении, а также ограниченных и повторяющихся моделей поведения, интересов или видов деятельности». Распространенность данного диагноза в современном мире является достаточно высокой [6, с. 81].

Основные проявления расстройств аутистического спектра затрагивают когнитивную, поведенческую, эмоционально-волевою, коммуникативную сферы развития. Проблемы социализации характеризуются непониманием социальных мотивов поведения других людей, ограниченными навыками

коммуникации. Трудности установления глазного контакта, недостаточная взаимность в коммуникации, неумение учитывать реакции другого человека, непонимание и трудности распознавания эмоций находят себя в проблемах социального общения и взаимодействия. Нетипичная обработка сенсорной информации, проявляющаяся в повышенной или пониженной чувствительности к сенсорным стимулам (зрительным, слуховым, тактильным) является основным нарушением восприятия. Асинхрония развития высших психических функций формирует неравномерность развития учебных навыков. Познавательные процессы отличаются от развития типично развивающихся детей – детям с РАС требуется больше времени для обработки информации; преобладает механическое запоминание и воспроизведение

данных, особенно связанными с их интересами; характерны сложности произвольного удержания внимания, его распределения и переключения, а также повышенная истощаемость; специфичными являются нарушения процессов и преобладание наглядно-образной формы мышления [8].

Традиционные подходы в коррекционной работе с детьми с РАС делают акцент на развитии поведенческих и коммуникативных навыков. Несмотря на это, невербальная природа проявления симптомов и трудности эмоционально-волевой сферы нуждаются в методах, позволяющих обойти речевые барьеры и погрузиться во внутренний мир ребенка. В таком контексте арт-терапия, как междисциплинарное направление, основано на применении художественного творчества в терапевтических целях и учитывает данные особенности детей с расстройствами аутистического спектра.

Арт-терапия представляет собой направление психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях изобразительным искусством. Гармонизация психического состояния посредством развития способности самовыражения и самопознания является основной целью данного метода. Выражение и различение чувств и эмоций отражает особую ценность использования искусства в целях терапии [1, 5, 7].

Российские ученые Кондратьева С.Ю. и Веретенникова А.П. отмечают, что методы арт-терапии имеют ряд преимуществ в работе с детьми с РАС, к которым относится:

1. Диагностика без опоры на вербальную коммуникацию в связи с тем, что «продукты творческой деятельности обладают диагностическим потенциалом сами по себе».

2. Занятия по арт-терапии оказывают влияние на снижение тревожности, что впоследствии положительно сказывается на концентрации в учебных и коммуникативных.

3. Разнообразие методов арт-терапии обеспечивает подбор занятий для детей с разным уровнем развития [2, с. 94].

Другие исследователи Копытин А.И. и Свистовская Е.Е. в своей работе обращают внимание на то, что недирективный подход к арт-терапии получил широкое распространение в последнее время. При этом основной задачей арт-терапевта является обеспечение психологически комфортных и безопасных условий для творческой деятельности, а также мягкой структурированной организации художественной активности в ситуациях проявления нежелательного поведения. Авторы

подчеркивают, что при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра могут происходить трудности для поддержания обратной связи. В связи с чем упор происходит на использовании невербальной коммуникации с ребенком и активации его деятельности с учетом индивидуального развития и динамики потребностей. На основании того, что абстрактное мышление таких детей развито не в полной мере, арт-терапевту следует интерпретировать действия и продукты творческой деятельности как можно проще и конкретнее. Адаптированные интерпретации способствуют совершенствованию у детей пониманию и последующему вербальному выражению своих эмоций и потребностей, а также осознанию причин своих поступков [3, 4].

Теоретические и практические аспекты применения арт-терапии в работе с детьми с РАС можно рассмотреть в международных исследованиях, представляющих ценность для обоснования результативности данного подхода.

Студенты канадского Эпплби колледжа Л.Джоу, И.Одианосен и З. Блум в своей статье рассматривают исследования, которые фокусировались на том, что арт-терапия способствует улучшению двигательных навыков, эмоциональной регуляции и переработке, навыков социального общения и психического здоровья детей с расстройствами аутистического спектра. Авторы придерживаются определения арт-терапии как формы психотерапии, включающей творческие процессы во время лечения. В одном из экспериментов индивидуальной терапии было показано как по истечении 7 месяцев у мальчика дошкольного возраста установился зрительный контакт с терапевтом, улучшилась потребность в коммуникации и готовность к общению с родителями. Во время еженедельных сеансов индивидуальной терапии, которые длились один час, использовались различные средства, такие как пластилин, цветные карандаши и рисование. Терапевты начинали с демонстрации того, как использовать различные художественные средства. По мере продолжения сеансов количество краски, подаваемой вместе с цветом, каждый раз менялось, чтобы обеспечить новые стимулирующие факторы. В исследовании не было количественных результатов, оно было основано на собственных наблюдениях автора на протяжении всего эксперимента. Эти наблюдения были эмпирически подтверждены экспериментами в выборке канадских студентов. В другом эксперименте на групповых занятиях было зафиксировано снижение невнимательности и двигательной

расторженности. Дети (7 человек) были распределены в группу с двумя арт-терапевтами и встречались еженедельно по 75 минут. Эксперимент длился 21 неделю. Детей попросили изобразить свои лица с помощью рисования, масок и изготовления бумаги. Было предложено предварительное тестирование и пост-тестирование, а также использовалась система улучшения социальных навыков – рейтинговая шкала (SSIS-RS). SSIS-RS предлагает анализ социальных навыков, проблемного поведения, и академическая компетентность. Ведущими практическими формами недирективной арт-терапии выступали следование за инициативой детей, отсутствие определенной темы и оценки работ, акцент на творческом процессе. Занятия искусством вызвали у детей с РАС большой интерес, а также способствовали снижению проблемного поведения. Дети использовали арт-терапию для выражения эмоций, которые они не могли выразить вербально [11].

В основе исследования китайского исследователя Дзя Сяоси ([Jia Xiaoxi](#)) стояло изучение групповой арт-терапии для детей с расстройствами аутистического спектра. Автор рассматривает арт-терапию как благоприятное лечение, способное улучшить различные механизмы, лежащие в основе психосоциальных проблем, и позволяющее людям с аутизмом косвенно общаться. Категория контекста (C), категория результатов (O), категория арт-терапевтических материалов и выражений (A) и категория терапевтического поведения (T) составляли структуру СОАТ, которая была основой исследования. Продвижение измерялось с помощью шкалы адаптивного поведения. Исследователи регистрировали каждое измерение детей до и после занятий. Занятия по арт-терапии включали 3 сеанса для базовой подготовки, 11 сеансов для вмешательства и 2 сеанса для обобщения для 8 детей. Занятия по искусству начались со спонтанного художественного самовыражения. Затем дети приняли участие в художественных мероприятиях под руководством со встроенным обучением социальным навыкам. Дети участвовали в бесплатных художественных мероприятиях во время базовых занятий и обобщающих сессий. Им было предложено проводить презентацию в конце каждого сеанса. Возрастающая частота зрительного контакта детей объяснялась различиями в произведениях искусства и применении разных художественных материалов, что помогало увеличить взаимодействие детей с терапевтами и сверстниками. Художественные работы детей

способствовали отвлечению от самостимулирующего поведения или его замене, а также снижали уровень их тревожности. Заметные изменения результатов до и после вмешательства свидетельствовали о положительном влиянии метода, оказываемом на вербальное поведение детей данной категории нарушений. Эффективным инструментом в исследовании для взаимодействия с детьми было использование альтернативной коммуникации в виде жестов, указаний, визуальных подсказок и расписания, коммуникаторов. Тем не менее, применение исключительно арт-терапии может быть недостаточно для детей с расстройствами аутистического спектра, могут быть включены поведенческие вмешательства, чтобы уменьшить барьеры для проблемного поведения. Только тогда, когда будут устранены поведенческие препятствия, социальное развитие может быть улучшено [10].

Исследователи из Макао, КНР ([Haya Hoipio Wu](#), [Vitor Teixeira](#)) использовали в своей работе программу вмешательства, основанную на искусстве, где особое внимание уделяется средствам и формам самовыражения арт-терапии, терапевтическому поведению, контексту и результатам. Арт-терапия понимается авторами как подход, вовлекающий в творческий процесс и интегрирующий внутренние ощущения для невербального выражения мыслей и чувств. В исследовании использовались родительская анкета системы улучшения социальных навыков – рейтинговые шкалы (SSIS-RS) и отчеты о клинических наблюдениях (COR) для оценки результатов вмешательства. Отчеты предлагают повествование о событиях, взаимодействиях и наблюдениях во время сеансов, предоставляя всеобъемлющий отчет. COR дополняет количественный анализ, улучшая понимание поведения участников и реакций на вмешательство, способствуя валидности и надежности. Вмешательство проводилось в 8 сеансах с перерывами на для каждого из пятерых детей с РАС по-отдельности. По результатам эксперимента было выявлено, что в совокупности участники улучшили навыки социального взаимодействия и наблюдался низкий уровень проблемного поведения. Помимо этого, дети демонстрировали повышенную вовлеченность, сосредоточенность и активность при обсуждении работ во время занятий. Однако, в то время как у некоторых наблюдались минимальные улучшения в социальных навыках, у других произошли более значительные изменения, что указывает на неоднозначные результаты у отдельных участников. Несмотря

на эти различия, вмешательство, оказало положительное влияние как на социальные навыки, так и на проблемное поведение по всем направлениям. Одним из главных организационных моментов исследования было создание открытого пространства для занятий по арт-терапии, которое обеспечивает гибкость в предпочтениях участников при создании художественных продуктов. Применение постоянных визуальных и тактильных материалов способствует улучшению сенсорной интеграции, моторному функционированию и коммуникативным навыкам у детей с данной категорией нарушений [9].

На основе вышеизложенного, можно заключить, что арт-терапия – перспективный метод для применения в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Анализ международных исследований показывает, что преимущество арт-терапии обусловлено невербальным характером взаимодействия, уводящее от коммуникативных барьеров. Обзор

работ демонстрирует положительную динамику в преодолении ключевых симптомов детей с РАС. основополагающими психолого-педагогическими условиями недирективной арт-терапии для работы с детьми данной категории нарушений выступают свободное творческое пространство, позволяющее самостоятельно выбирать материалы и зону для создания художественного продукта; применение альтернативных и дополнительных средств коммуникации, которые дают возможность для невербального взаимодействия; упор на художественный процесс и следование интересам детей без оценки результата; использование простых четких инструкций; замена нежелательного поведения активными творческими действиями. Таким образом, обзор международных и отечественных исследований подтверждает результативность арт-терапии в коррекционной работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуева П. К. Арт-терапия // *Мировая наука*. – 2018. – №5 (14). – С. 60.
2. Кондратьева С. Ю., Веретенникова А. П. Арт-терапия как инструмент развития социальных навыков у детей с аутизмом // *Общество: социология, психология, педагогика*. – 2022. – №. 2 (94). – С. 93-97.
3. Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапевтические методы, используемые в работе с детьми и подростками: обзор современных публикаций // *Журнал практической психологии и психоанализа*. – 2007. – Т. 4.
4. Кукушкина Ю. А. Условия эффективной реализации психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики / Ю. А. Кукушкина // *Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 25–26 марта 2021 года*. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2021. – С. 86-90.
5. Лукина А. С. Психологическое благополучие как смысловая доминанта инклюзивного образования / А. С. Лукина // *Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога : Сборник научных трудов VI Международной научно-практической конференции, посвященной Году семьи, Тверь, 28–30 марта 2024 года*. – Тверь: Тверской государственный университет, 2024. – С. 246-252. – EDN NINIKYU.
6. Меса-Сальсидо Л.Э., Торрадо-Дуарте О.Э., Соловьева, Ю. Нейропсихологическое исследование интеллектуальной деятельности подростка с расстройством аутистического спектра // *Национальный психологический журнал* – 2025. – 20(2). – С. 80-91.
7. Поставнев В. М., Поставнева И. В. и др. Мониторинг инклюзивного образования дошкольников в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования / В. М. Поставнев, И. В. Поставнева, И. Ю. Левченко, В. В. Мануйлова // *Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения*. 2016. № 4. С. 29 – 37.
8. Шаргородская Л. В. Основные условия, методы и формы организации образования младших школьников с расстройствами аутистического спектра: методические рекомендации // М.: ФГБНУ ИКП РАО. – 2023.
9. [Haya Hoipio Wu, Vitor Teixeira](#) Case Study on Art-Based Intervention with Children with Autism Spectrum Disorder in Macau // *University of Saint Joseph*, 2024. DOI:[10.21203/rs.3.rs-4408241/v1](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4408241/v1) URL: <https://www.researchgate.net/publication/381035825> (дата обращения: 12.10.2025).
10. [Xiaoxi J.](#) [The Effectiveness of Art Therapy on Social Development in Children with Autism Spectrum Disorders](#) // *Journal of Education*

Humanities and Social Sciences, 2023, 22.
DOI:[10.54097/ehss.v22i.12516](https://doi.org/10.54097/ehss.v22i.12516) URL:
<https://www.researchgate.net/publication/376963209> (дата обращения: 12.10.2025).

11. Zhou L., Odianosen I., Bloom Z. Review of the Effectiveness of Art Therapy for Children with

Autism Spectrum Disorder // [Journal of Student Research](#) 13(3), 2024. URL:
<https://www.researchgate.net/publication/344882678> (дата обращения: 12.10.2025).

